

УДК 342.7

Воронятніков Олександр Олександрович –

доктор юридичних наук,

професор кафедри публічного та міжнародного права

ННІ «Юридичний інститут Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана»

<https://orcid.org/0000-0002-3761-698X>

email: voronyatnikov@gmail.com

Oleksandr O. Voroniatnikov –

Doctor of Juridical Sciences,

Professor of the Department of Public and International Law,

the Institute of Law,

Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman

(54/1, Prospect Peremogy, Kyiv, Ukraine)

<https://orcid.org/0000-0002-3761-698X>,

email: voronyatnikov@gmail.com

Діяльність Міжнародної організації з міграції щодо соціальної підтримки та захисту прав переміщених осіб

У статті проаналізовано діяльність Міжнародної організації з міграції, яка спрямована на забезпечення врегульованого та гуманного управління міграцією, міжнародного партнерства у вирішенні міграційних питань, допомогу в пошуку практичних рішень міграційних проблем, а також на надання гуманітарної підтримки мігрантам, які її потребують, включно з біженцями та внутрішньо переміщеними особами.

Досліджено, що Представництво МОМ в Україні надає допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО) і людям, які постраждали від війни; допомогу Уряду, регіональним та місцевим органам влади у протидії нерегульованій міграції та покращенні системи управління міграційними процесами, а також розробляє політику в галузі охорони здоров'я, яка враховувала б мігрантів. Водночас Представництво МОМ в Україні долучається до використання потенціалу розвитку міграції, поширення інформації про міграцію, популяризації культурного розмаїття та протидії ксенофобії та нетерпимості.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну МОМ переорієнтувала свої програми та проекти і з лютого 2022 року охопила більше трьох мільйонів людей гуманітарною підтримкою, яка включає проведення ремонтних робіт місць перебування переміщених осіб; надання продовольчих та непродовольчих товарів; заходи у сфері водопостачання, санітарії та гігієни; багаточільову грошову допомогу; медичну допомогу та заходи у сфері психічного здоров'я та психосоціальної підтримки; сприяння колективним центрам; захист та інші види допомоги. Крім цього МОМ активно протидіє торгівлі людьми, гендерному насильству та сексуальній експлуатації.

Ці та інші заходи здійснюються за підтримки та фінансування інституцій Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки (Бюро гуманітарної допомоги, Агентства США з міжнародного розвитку), урядів та народів, Канади, Франції, Японії, Німеччини, а також інших донорів, які підтримують діяльність МОМ у Україні.

Ключові слова: Міжнародна організація з міграції, права людини, соціальна підтримка, соціальне забезпечення, переміщені особи, біженці, міграція, МОМ.

O.O. Voroniatnikov The Activities of the International Organization for Migration

The article analyzes the activities of the International Organization for Migration, which is aimed at ensuring regulated and humane management of migration, international partnership in solving migration issues,

assistance in finding practical solutions to migration problems, as well as providing humanitarian support to migrants who need it, including refugees and internally displaced persons.

It was found out that the IOM Representative Office in Ukraine provides assistance to internally displaced persons (IDPs) and people affected by the war; assisting the Government, regional and local authorities in combating irregular migration and improving the management system of migration processes, and developing health policies that would take migrants into account. At the same time, the IOM Representative Office in Ukraine is involved in using the potential of migration development, disseminating information about migration, popularizing cultural diversity and countering xenophobia and intolerance.

Since the beginning of the full-scale russian invasion of Ukraine, IOM has reoriented its programs and projects and since February 2022 has reached more than three million people with humanitarian support, which includes carrying out repair work in the places of stay of displaced persons; provision of food and non-food goods; measures in the field of water supply, sanitation and hygiene; multi-purpose cash assistance; medical assistance and measures in the field of mental health and psychosocial support; assistance to collective centers; protection and other types of assistance. In addition, IOM actively opposes human trafficking, gender-based violence and sexual exploitation.

These and other activities are carried out with the support and financing of the institutions of the European Union and the United States of America (Bureau of Humanitarian Aid, the United States Agency for International Development), governments and peoples, Canada, France, Japan, Germany, as well as other donors who support the activities of IOM in Ukraine.

Keywords: *International Organization for Migration, human rights, social support, social welfare, displaced persons, refugees, migration, IOM.*

Постановка проблеми. З початку збройного конфлікту з росією у 2014 році одним із напрямів діяльності Представництва в Україні Міжнародної організації з міграції є підтримка внутрішньо переміщених осіб, забезпечення їх житлом, засобами для існування, фінансова підтримка та відновленням психоемоційного здоров'я, а також протидія торгівлі людьми та сексуальній експлуатації. А після повномасштабної збройної агресії росії проти України 24 лютого 2022 року кількість переміщених осіб зростає в рази. За останні два роки МОМ підтримала більше 6,5 мільйона українців в Україні та 11 сусідніх країнах, надаючи критично важливу допомогу тим, хто її найбільше потребує.

Співпрацюючи з урядами країн, міжнародними організаціями та місцевими партнерами як в Україні, так і в сусідніх країнах, МОМ приділяє першочергову увагу захисту найбільш вразливих верств населення, реконструкції житла, систем водо- та теплопостачання, забезпеченням продовольчими та непродовольчими товарами тощо.

У зв'язку з цим виникла потреба у дослідженні та аналізі діяльності Міжнародної організації з міграції щодо соціальної підтримки та захисту прав переміщених осіб.

Аналіз досліджень і публікацій.

Дослідження особливостей діяльності міжнародних організацій в Україні та зокрема щодо захисту прав переміщених осіб висвітлювали в своїх працях Завада Я., Завгородня Ю., Луцишин Г., Лук'янова О., Касьянова М., Кононеко В. та інші.

Метою статті є дослідження та аналіз діяльності Міжнародної організації з міграції в сфері соціальної підтримки та захисту прав переміщених осіб в Україні: психологічна підтримка, попередження торгівлі людьми та сексуальної експлуатації, забезпечення матеріально-технічними засобами, посилення соціальної стійкості тощо.

Виклад основного матеріалу.

Міжнародна організація з міграції (МОМ) створена в 1951 році внаслідок хаосу та міграції в Західній Європі після Другої світової війни.

З моменту створення МОМ відстежує техногенні та природні катастрофи, а її кредо про те, що гуманна та впорядкована міграція приносить користь мігрантам і суспільству, невпинно завойовує міжнародне визнання.

Створена спочатку як операційна логістична агенція, з часом МОМ розширила сферу діяльності та стала провідною міжнародною організацією, яка співпрацює з урядами та громадянським суспільством з метою

покращення розуміння проблем міграції, заохочення соціального та економічного розвитку через міграцію, а також захисту людської гідності і добробуту, буття мігрантів.

Розширення напрямів діяльності супроводжувалось швидким розвитком і зростанням із відносно невеликого агентства до одного з найбільш впливовішого з річним операційним бюджетом приблизно в 3 мільярди доларів США та понад 19 500 співробітників, які працюють у 171 країні світу. Зараз МОМ налічує 175 держав-членів і ще 8 держав мають статус спостерігача, в результаті чого стала вагомою інституцією в гарячих глобальних дебатах про соціальні, економічні та політичні наслідки міграції в 21 столітті [1].

Представництво МОМ в Україні почало працювати в Києві у 1996 році, коли Україна отримала статус країни-спостерігача при МОМ. У 2001 році Україна звернулася із запитом про надання їй статусу країни-члена МОМ, і у 2002 році Парламент України ратифікував Статут організації [2].

Відповідно до загальної стратегії МОМ, діяльність Представництва МОМ в Україні спрямована на сприяння усвідомленню можливостей і проблем міграції в українському контексті. Максимізація цих можливостей й зведення до мінімуму проблем, викликаних міграційними переміщеннями – це керівні принципи всіх заходів і програм, які реалізує Представництво.

Представництво МОМ в Україні надає допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО) і людям, які постраждали від війни, протидіє торгівлі людьми, надає допомогу Уряду у протидії нерегульованій міграції та покращенні системи управління міграційними процесами, а також розробляє політику в галузі охорони здоров'я, яка враховувала б мігрантів.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну МОМ переорієнтувала свої програми та проекти і з лютого 2022 року охопила більше трьох мільйонів людей гуманітарною підтримкою, яка включає надання продовольчих та непродовольчих товарів; заходи у сфері водопостачання, санітарії та гігієни; багатоцільову грошову допомогу; медичну допомогу та заходи у сфері психічного здоров'я та психосоціальної підтримки; сприяння

колективним центрам; захист та інші види допомоги.

Діяльність у сфері забезпечення житлом.

За останні два роки близько 1,4 мільйона житлових будівель зазнали пошкоджень, причому близько третини з них вважаються непоправними. Домівки тисяч вимушених переселенців були пошкоджені внаслідок бойових дій, тому їм важко повернутися, навіть якщо їхній дім розташований на підконтрольній Україні території. За оцінками міжнародних експертів, прямі збитки, завдані будівлям та громадській інфраструктурі в Україні, становлять більше 135 мільярдів доларів США, і ця цифра не припиняє зростати, оскільки бойові дії тривають.

За цей час понад 4,4 мільйона людей отримали підтримку МОМ через житлові проекти в Україні. Забезпечується підтримка критично важливих об'єктів інфраструктури, надається життєво необхідний притулок, тимчасове житло, а також ремонтуються та реконструюються постраждалі будинки.

МОМ, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та міжнародні експерти працюють над створенням сталої системи оренди житла, ділячись найкращими європейськими практиками з місцевими адміністраціями в Україні. Інноваційний підхід до доступного житла має на меті створити середовище, де кожен почуватиметься в безпеці та житиме в гідних умовах, а вирішення проблеми житла для переміщених осіб сприятиме всебічному розвитку громад.

Поточні проекти МОМ включають будівництво житла в п'яти регіонах України через створення механізму доступної оренди житла для переміщених осіб. В рамках цієї ініціативи, яка фінансується Урядом Німеччини через банк розвитку KfW, буде побудовано близько 2 000 квартир для приблизно 6 000 осіб.

Спільно з міжнародними партнерами МОМ постійно працює над реалізацією планів впровадження найкращих практик інших країн доступного житла, вдосконаленням фінансових механізмів та законодавчої бази [3].

Варто також зазначити, що МОМ та Японської асоціації у сфері нерухомості підписали у 2023 році грантову угоду, яка зосереджена на проекті вартістю

500 тис. доларів США щодо відновлення житла у місті Ірпінь Київської області. В межах проєкту заплановано ремонт будівель, що допоможе забезпечити житлом 30 сімей вимушених переселенців. Крім того, проєктом передбачено облаштування дитячого майданчика та вуличного освітлення на території навколо житлового комплексу, якою користуються 300 людей.

Разом з цим MOM реалізує ваучерну та грошову програму допомоги з ремонтом приватних житлових об'єктів, що зазнали легких та середніх пошкоджень внаслідок бойових дій.

Бенефіціари, чиє житло зазнало легких пошкоджень, отримують ваучери для придбання будівельних матеріалів, а власники житла із середніми пошкодженнями отримують ваучери на матеріали та кошти для покриття витрат на ремонтні роботи. Бенефіціари, що братимуть участь у програмі, проходять процес верифікації та реєстрації у системі обліку MOM. Після надання допомоги MOM залишає за собою право моніторингу її цільового використання.

За ваучери можна придбати будівельні матеріали, суміші, інструменти, будівельну хімію, оплатити адресну доставку та виготовлення вікон за індивідуальними замірами тощо [4].

Діяльність у сфері посилення соціальної стійкості.

Підтримка переміщених осіб та підвищення соціальної стійкості є одним із пріоритетів німецько-української співпраці. MOM та Уряд Німеччини через Німецький банк розвитку KfW збудували міцне партнерство в Україні ще з 2020 року. Наприкінці 2023 року домовилися про подальше сприяння відновленню та стійкості переміщених осіб та інших постраждалих груп населення в Україні, шляхом розробки довгострокових рішень за допомогою трьох нових ініціатив.

Перша програма має на меті розширення поточної ініціативи, яка забезпечує соціальне та доступне житло для внутрішньо переміщених осіб та інших постраждалих груп населення в регіонах, де проживає їх значна кількість.

Крім того Фонд реконструкції та розширення можливостей громади (HREF) посилить спроможність громад визначати та пріоритетувати власні ініціативи з відновлення, приділяючи особливу увагу відновленню

громадської інфраструктури та послуг у поєднанні з ініціативами соціальної стійкості. Власники малого бізнесу мають змогу отримання бізнес-грантів від SME Boost, проєкту підтримки мікро- та малих підприємств. Основною метою грантової програми є підтримка економіки України шляхом відновлення робочих місць та виробництва, а також задоволення попиту населення на критично важливі товари та послуги.

Ініціатива «Забезпечення засобами до існування +» була створена, щоб сприяти соціально-економічному відновленню України. Метою ініціативи є забезпечення переміщених осіб та інших постраждалих груп населення необхідним обладнанням, інфраструктурою та навичками, щоб знайти достойну роботу або вести процвітаючий бізнес. Ці заходи сприятимуть гендерній рівності завдяки розширенню економічних можливостей жінок і посиленню їхньої ролі в процесах прийняття рішень на місцевому рівні. Ініціативи також зосереджені на інтеграції переміщених осіб та інших уразливих груп, включно з ветеранами війни та їхніми родинами.

Залучення місцевої влади на регіональному рівні та рівні громад забезпечить процес відновлення, який відповідатиме ситуації на місцях та узгоджуватиметься з планами розвитку та пріоритетами громад.

Разом ці три нові ініціативи стануть ефективною основою для надання комплексної підтримки у сферах житла, громадської інфраструктури та покращення засобів до існування, які зараз є критично важливими. Очікується, що додаткові 89,9 млн євро, надані Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ), принесуть пряму чи опосередковану користь принаймні 250 000 осіб у 10 регіонах України. Ініціативи реалізовуватимуться в чіткій координації з Урядом України відповідно до національного плану відновлення [5].

Діяльність у сфері надання гуманітарної допомоги.

Завдяки підтримці міжнародних партнерів та у тісній співпраці з регіональними та міськими органами влади, MOM реалізує програму з облаштування приміщень, які продовжують бути прихистками для внутрішньо переміщених осіб, які часто не пристосовані до

проживання. Мобільні бригади МОМ, завдяки швидким та якісним ремонтам тривалістю не більше тижня, покращують умови перебування переселенців (переважно особи, які втратили своє майно й після припинення військових дій не матимуть куди повертатися).

За тиждень мобільні бригади МОМ ремонтують електрообладнання; лагодять каналізацію, замінюють системи водовідведення й водопостачання; встановлюють душові кабінки, унітази, умивальники та ремонтують сантехніку; забезпечують належну роботу вентиляційної системи в тих місцях, де це необхідно тощо. Також МОМ встановлює пандуси для забезпечення доступу до кімнат переселенців з інвалідністю та обмеженою мобільністю.

Крім того МОМ надає продукти харчування, системи очищення води, пральні та сушильні машинки, рушники, кухонні та гігієнічні набори для підтримки мешканців тимчасового житла. З приходом зими та морозів в межах можливостей також забезпечує переміщених осіб генераторами, твердим паливом, теплими ковдрами, постільною білизною, матрацами та надає грошову допомогу, завдяки якій люди мають гнучкі засоби для існування взимку.

Разом з цим, МОМ у співпраці з Урядом Японії та окремими японськими префектурами, забезпечує продовольчими наборами мешканців міста Харкова та інші постраждалі регіони.

У партнерстві з Гуманітарним фондом для України (Ukraine Humanitarian Fund) МОМ надає життєво необхідні медичні засоби закладам охорони здоров'я як у постраждалих від бойових дій районах, так і в регіонах, що прихистили велику кількість внутрішньо переміщених осіб. До лікарень Івано-Франківської, Дніпропетровської, Житомирської та Чернігівської областей постачаються препарати, які найчастіше призначають хворим, зокрема антибіотики, швидкі знеболювальні та засоби для лікування найбільш поширених захворювань. У межах таких проєктів МОМ прагне забезпечити безперервний догляд для осіб з інвалідністю, пацієнтів з неінфекційними захворюваннями, людей, що живуть з ВІЛ, та хворих на туберкульоз тощо.

Від Уряду та народу Канади передано на потреби переміщених осіб в Україні понад 350 тис. непродовольчих товарів. Представники

МОМ надають відповідно до нагальних гуманітарних потреб переселенців та приймаючих громад у різних частинах країни матраци, рушники, ковдри та розкладачки.

За фінансування Європейського Союзу та Уряду Франції МОМ, з метою створення комфортніших умов для людей, які ховаються в метро під час повітряних тривог, надала Київському метрополітену понад 10 000 розкладних стільців, 1 500 ковдр та 1 500 матраців. Такий самий обсяг допомоги було передано і в метро Харкова.

Важливо зазначити, що з метою підтримки найбільш уразливих категорій українців, яким довелося покинути власні домівки у районах, постраждалих від бойових дій, МОМ реалізує програму з надання багатоцільової грошової допомоги. За фінансування Центрального фонду ООН з реагування на надзвичайні ситуації, Європейського Союзу, Німеччини, Бюро з гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку та Уряду Канади, ця програма втілюється у кількох регіонах України у координації з місцевою владою та іншими гуманітарними організаціями.

У співпраці з обласними адміністраціями та місцевими відділами соціальної політики, допомога надається найбільш уразливим групам серед внутрішньо переміщених осіб, а також приймаючих громад, зокрема вагітним жінкам та матерям, що самостійно виховують дітей, сім'ям із двома і більше дітьми, родинам, серед членів яких є особи з інвалідністю та особи похилого віку. Це надає можливість переміщеним особам забезпечити свої базові потреби у гідний спосіб, а також зміцнити потенціал громад і опосередковано підтримати місцеву економіку на рівні приймаючих громад [6].

Діяльність у сфері протидії торгівлі людьми.

МОМ та Ла Страда в Україні (громадська правозахисна організація, яка працює для забезпечення гендерної рівності, запобігання гендерно зумовленому насильству, протидії торгівлі людьми та забезпечення прав дітей) стали співочільницями Робочої групи з протидії торгівлі людьми, яку було створено з метою інтегрувати зусилля у цьому напрямку у загальний план заходів у сфері захисту під час збройного конфлікту в Україні.

Робоча група займається аналізом тенденцій, прогалин та пріоритетів у сфері протидії торгівлі людьми, нарощування можливостей гуманітарних організацій, що потенційно контактують з людьми, які стикаються з ризиками або постраждали від торгівлі людьми, а також забезпечує координацію зусиль партнерів для надання комплексної підтримки, орієнтованої на потреби постраждалих внаслідок торгівлі людьми.

Зростання ризиків торгівлі людьми відбувається через бойові дії, що тривають, скорочення можливостей безпечно виїхати з уражених територій, втрату людьми джерел прибутків, виснаження ресурсів, зменшення доступу до недорогого житла, втрату документів та розлучення родин.

З початку вторгнення МОМ у тісній співпраці з мережею партнерських неурядових організацій в усіх регіонах України надає індивідуальну допомогу найбільш уразливим внутрішньо переміщеним особам, постраждалим від конфлікту та громадянам третіх країн. Розширюючи зусилля у сфері запобігання торгівлі людьми, МОМ розповсюдила близько 160 000 листівок про безпечну міграцію, запобігання торгівлі людьми та гендерне насильство в 14 областях України. Також у партнерстві з Європейським Союзом та Міністерством соціальної політики України МОМ розпочала всеукраїнську інформаційно-просвітницьку кампанію щодо запобігання торгівлі людьми під час війни, розповсюджуючи інформаційні матеріали через національні ЗМІ, соціальні мережі та зовнішню рекламу.

Мета кампанії – привернути увагу людей до ймовірних ризиків, пов'язаних з переїздом з охоплених війною регіонів, пояснити основні правила безпеки під час пошуку житла, транспорту, роботи. Адже надзвичайна уразливість людей може призводити до різних форм шахрайства та експлуатації, і навіть до випадків торгівлі людьми.

У рамках кампанії розроблено низку інформаційних матеріалів, які допоможуть

внутрішньо переміщеним особам уникати цих ризиків [7].

Загалом з 2000 року Представництво МОМ в Україні надало комплексну допомогу з реінтеграції понад 19 200 постраждалих внаслідок торгівлі людьми. Більше як 1 200 постраждалих від цього злочину отримали допомогу в рамках програми МОМ із розвитку малого бізнесу та заснували понад 500 мікропідприємств, створивши нові робочі місця. Ще 3 900 постраждалих від торгівлі людьми та уразливих мігрантів скористалися послугами Медичного реабілітаційного центру, що працює за підтримки МОМ і не має аналогів в Україні [8].

Висновки. Міжнародна організація з міграції є провідною міжурядовою організацією, що підтримує гуманну та впорядковану міграцію для загального блага, присутня у понад 100 країнах та допомагає 175 країнам-членам поліпшити управління міграцією.

МОМ мобілізує команди та нарощує потенціал в Україні та сусідніх країнах, щоб задовольнити зростаючі гуманітарні потреби українців, які змушені покинути країну, внутрішньо переміщених осіб та громадян третіх країн, які виявилися заблокованими в країні.

Завдяки підтримці громад по всій території України, МОМ в межах можливостей покращує умови життя переміщених осіб за допомогою ремонтних робіт, програм грошової підтримки, доступу до чистої питної води, надання продовольчих та непродовольчих товарів, підтримки у сфері захисту, а також втілюючи програми психосоціальної підтримки. Крім цього МОМ активно протидіє торгівлі людьми, гендерному насильству та сексуальній експлуатації.

Ці заходи здійснюються за підтримки та фінансування інституцій Європейського Союзу, урядів США, Канади, Німеччини, Франції, Японії, а також інших донорів, які підтримують діяльність МОМ в Україні.

Список використаних джерел:

1. International Organization for Migration. URL: <https://www.iom.int>.

2. Статут Міжнародної організації з міграції від 19.10.1953, ратифікований Україною Законом України від 11.07.2002 № 114-IV «Про прийняття Статуту Міжнародної організації з міграції та Змін до Статуту». *Голос України* від 02.08.2002 № 139.

3. MOM та партнери працюють задля вирішення нагальної потреби в доступному житлі в Україні. URL: <https://ukraine.iom.int/uk/news/mom-ta-partnery-pratsyuyut-zadlya-vyrishennya-nahalnoyi-potreby-v-dostupnomu-zhytli-v-ukrayini>.

4. MOM відкриває програму допомоги з ремонтом житла на півдні України. URL: <https://ukraine.iom.int/uk/news/mom-vidkryvaye-prohramu-dopomohy-z-remontom-zhytla-na-pivdni-ukrayiny>.

5. Понад 250 тис. осіб отримають користь від ініціатив, спрямованих на відновлення та посилення соціальної стійкості в Україні. URL: <https://ukraine.iom.int/uk/news/ponad-250-tys-osib-otrymayut-koryst-vid-initsiatyv-spryamovanykh-na-vidnovlennya-ta-posylennya-sotsialnoyi-stiykosti-v-ukrayini>.

6. Новини Міжнародної організації з міграції. URL: <https://ukraine.iom.int/uk/news>.

7. Євросоюз та MOM розробили правила безпеки для внутрішньо переміщених осіб. URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/yevrosoyuz-ta-mom-rozrobili-pravila-bezpeki-dlya-vnutrishno-peremishchenih-osib>.

8. MOM стала співочільницею Робочої групи з протидії торгівлі людьми в Україні. URL: <https://ukraine.iom.int/uk/news/mom-stala-spivochilnytseyu-robochoyi-hrupy-z-protydiy-torhivli-lyudmy-v-ukrayini>.

References:

1. International Organization for Migration. URL: <https://www.iom.int>.

2. Statut Mizhnarodnoi orhanizatsii z mihratsii vid 19.10.1953, ratyfikovanyi Ukrainoiu Zakonom Ukrainy vid 11.07.2002 № 114-IV “Pro pryiniattia Statutu Mizhnarodnoi orhanizatsii z mihratsii ta Zmin do Statutu”. *Holos Ukrainy* vid 02.08.2002 № 139.

3. MOM ta partnery pratsiuiut zadlia vyrishennia nahalnoi potreby v dostupnomu zhytli v Ukraini. URL: <https://ukraine.iom.int/uk/news/mom-ta-partnery-pratsyuyut-zadlya-vyrishennya-nahalnoyi-potreby-v-dostupnomu-zhytli-v-ukrayini>.

4. MOM vidkryvaie prohramu dopomohy z remontom zhytla na pivdni Ukrainy. URL: <https://ukraine.iom.int/uk/news/mom-vidkryvaye-prohramu-dopomohy-z-remontom-zhytla-na-pivdni-ukrayiny>.

5. Ponad 250 tys. osib otrymaiut koryst vid initsiatyv, spriamovanykh na vidnovlennia ta posylennia sotsialnoi stiiikosti v Ukraini. URL: <https://ukraine.iom.int/uk/news/ponad-250-tys-osib-otrymayut-koryst-vid-init-siatyv-spryamovanykh-na-vidnovlennya-ta-posylennya-sotsialnoyi-stiykosti-v-ukrayini>.

6. Novyny Mizhnarodnoi orhanizatsii z mihratsii. URL: <https://ukraine.iom.int/uk/news>.

7. Yevrosoiuz ta MOM rozrobyly pravyla bezpeky dlia vnutrishno peremishchenykh osib. URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/yevrosoyuz-ta-mom-rozrobili-pravila-bezpeki-dlya-vnutrishno-peremishchenih-osib>.

8. MOM stala spivochilnytseiu Robochoi hrupy z protydii torhivli liudmy v Ukraini. URL: <https://ukraine.iom.int/uk/news/mom-stala-spivochilnytseyu-robochoyi-hrupy-z-protydiy-torhivli-lyudmy-v-ukrayini>.